

УДК 613.41
DOI 10.5281/zenodo.18844661
Научная статья

ТРАНШЕЙНАЯ СТОПА, ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА В ЗОНЕ ПОЛЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

TRENCH FOOT, HYGIENE AND PREVENTION IN THE FIELD AREA

БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА,

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

ПИЩАЛЬНИКОВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

ТРИФОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*Старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и безопасности жизни
деятельности,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.*

BELOVA EKATERINA ILYINICHNA,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Medical Education of the
Ministry of Health of Russia.*

PISHCHALNIKOVA ANGELINA SERGEEVNA,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Medical Education of the
Ministry of Health of Russia.*

TRIFONOV VICTOR ALEXANDROVICH,

*Senior Lecturer at the Department of Dermatovenereology and Life Safety,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Medical Education of the
Ministry of Health of Russia.*

Статья посвящена оказанию медицинской помощи при «траншейной стопе» в полевых условиях. Рассматривается патология, возникающая при длительном (от 13 часов) воздействии сырости и температур 0–16°C, приводящая к сосудистым нарушениям и некрозу тканей. Подробно описываются практические алгоритмы помощи на всех этапах: от само- и взаимопомощи в окопе (теплоизоляция, смена обуви) до квалифицированного лечения (новокаиновые блокады, антикоагулянты, инфузионная терапия) и хирургического вмешательства в полевом госпитале. Освещаются вопросы диагностики (термометрия) и профилактики грибковых поражений стоп. Основной акцент сделан на действиях, позволяющих сохранить боеспособность и предотвратить ампутации.

The article is devoted to the provision of medical care for "trench foot" in the field. The pathology that occurs with prolonged (from 13 hours) exposure to dampness and temperatures of 0-16°C, leading to vascular disorders and tissue necrosis, is considered. Practical algorithms of assistance at all stages are described in detail: from self- and mutual assistance in the trench (thermal insulation, shoe change) to qualified treatment (novocaine blockades, anticoagulants, infusion therapy) and surgical intervention in a field hospital. The issues of diagnosis (thermometry) and prevention of fungal foot lesions are highlighted. The main focus is on actions to maintain combat capability and prevent amputations.

Ключевые слова: траншейная стопа, холодовая травма, военная гигиена, полевые условия, оказание медицинской помощи, этапы медицинской эвакуации, профилактика, микозы стоп, гигиена ног, боеспособность военнослужащих.

Key words: trench foot, cold injury, military hygiene, field conditions, medical care, stages of medical evacuation, prevention, foot mycoses, foot hygiene, combat capability of military personnel.

Проблема сохранения и профилактики здоровья военнослужащих в полевых условиях и в условиях военного положения является одним из ключевых факторов обеспечения национальной безопасности и боеспособности Вооруженных Сил, поскольку история войн неразрывно свидетельствует о том, что санитарные потери от болезней нередко превышали боевые: так, в период с 1772 по 1865 годы из 8 миллионов погибших на войнах 6,5 миллиона умерли именно от болезней, а в Крымской кампании 1853–1855 годов русская армия потеряла от болезней 88 тысяч человек при общих потерях в 137 тысяч [10, с. 1411–1418]. Среди множества патологий, связанных с недостаточным обеспечением войск факторами гигиены, обусловленных спецификой полевого размещения и боевых действий, особое место занимает «траншейная стопа» — разновидность холодовой травмы без замерзания тканей, впервые описанная ещё в 1871 году С.П. Боткиным и получившая массовое распространение в годы Первой мировой войны, когда только в британской армии было зарегистрировано около 75 000 случаев этого заболевания [5, с. 59–63; 8, с. 233–236]. Траншейная стопа развивается при длительном (уже от 13 часов) воздействии влажного холода при температуре от 0 до +16°C в условиях невозможности просушить обувь и портянки, что приводит к спазму сосудов, микротромбозам, гипоксии тканей и, в тяжёлых случаях, к некрозу и гангрене, требующей ампутации [4, с. 16; 8, с. 233–236; 9, с. 134–135]. Ведущими факторами риска, по данным экспертных оценок, являются низкая положительная температура воздуха (4,4±0,3 балла), высокая влажность (4,3±0,27 балла), негерметичная и не соответствующая размеру обувь (4,2±0,2 балла), а также полигиповитаминоз водорастворимых витаминов (4,0±0,3 балла). Эти факторы доказывают причину возникновения заболевания. Температура, влажность, неподходящая обувь — внешние причины, сопровождающиеся плохой гигиеной и профилактикой военнослужащих. Таким образом, заболевание берет свое начало с минимальных факторов воздействия на человека, а приводит к критическим последствиям — ампутациям и летальным исходам [5, с. 59–63].

Своевременное оказание медицинской помощи как в зоне боевых действий, так и на этапе медицинской эвакуации имеет критическое значение для исхода заболевания. Главной задачей медицинских работников является экстренное вмешательство, направленное на спасение жизни пациента и предотвращение возможных осложнений. Первоначально необходимо определить стадию течения заболевания: первая стадия (дореактивный период) характеризуется отсутствием отека; вторая стадия (подострая стадия) — у пациента наблюдаются отек и ограничение подвижности; третья стадия — проявляется появлением язвенных дефектов; четвертая стадия — развивается некроз тканей, что может привести к влажной гангрене. Оказание первой помощи варьируется в зависимости от стадии заболевания, что требует от медицинского персонала глубоких знаний и навыков для адекватного реагирования на каждую из них. Так, в дореактивном периоде, пока не наступило согревание и не развился отёк, первоочередной задачей является прекращение воздействия влажного холода: необходимо снять сырую обувь и портянки, тщательно просушить и согреть ноги, используя любые доступные средства — сухие носки, теплые укрытия, грелки, однако категорически запрещается быстрое согревание у открытого огня или растирание снегом, так как это усугубляет повреждение капилляров [1, с. 71–72; 8, с. 233–236; 9, с. 134–135]. При оказании первой помощи на поле боя или в окопе рекомендуется наложение теплоизолирующих повязок, введение

обезболивающих (при их наличии в индивидуальной аптечке) и проведение транспортной иммобилизации для уменьшения болей и отёка при эвакуации [9, с. 134–135]. В подострых случаях, когда имеется скованность движений и отёк, но температура окружающей среды не ниже -5°C , оптимальным методом является согревание ног в тёплой воде ($36\text{--}38^{\circ}\text{C}$) с одно-временным массажем и дачей спазмолитиков, что способствует восстановлению кровообращения [9, с. 134–135]. Важнейшим диагностическим приёмом непосредственно в полевом госпитале или на передовом этапе эвакуации является термометрия: измерение поверхностной и внутритканевой температуры позволяет выявить глубину поражения и наличие оледенения (при температуре тканей ниже -1°C), а также оценить эффективность проводимого лечения, например, реакцию на новокаиновые блокады, что даёт возможность отличить стойкий спазм сосудов от тромбоза и своевременно скорректировать терапию [1, с. 71–72; 9, с. 134–135]. Обобщая сказанное, термометрия становится ключевым инструментом для диагностики и дальнейшего управления состоянием пострадавшего.

Лечение в полевых условиях на этапе квалифицированной помощи требует комплексного подхода: при поступлении пострадавшего с признаками траншейной стопы проводятся новокаиновые блокады основных нервных стволов для снятия боли и спазма, назначаются антикоагулянты (гепарин) для профилактики тромбозов, а также инфузионная терапия реополиглюкином и спазмолитиками для улучшения микроциркуляции [3, с. 74–78; 6, с. 37–39; 8, с. 233–236; 9, с. 134–135]. При появлении пузырей (II–III степень) их пунктируют у основания с соблюдением правил асептики, обрабатывают растворами антисептиков (фурацилин, йодопирон) и накладывают влажно-высыхающие повязки с антимикотиками и антибактериальными средствами, поскольку повреждённая кожа может инфицироваться грибковой и бактериальной флорой [3, с. 74–78; 9, с. 134–135]. В случае развития нагноения применяют мази с левомеколем или диоксидином, а при признаках глубокого некроза и влажной гангрены показана ранняя некротомия или ампутация, выполняемая по жизненным показаниям в условиях военно-полевого госпиталя [4, с. 16; 8, с. 233–236; 9, с. 134–135]. Таким образом, эффективное лечение траншейной стопы в условиях полевого госпиталя требует своевременного и комплексного подхода, включающего обезболивание, профилактику тромбозов, коррекцию микроциркуляции и адекватное управление инфекционными осложнениями.

При рассмотрении заболевания траншейной стопы важно не только применять указанные методы лечения, но и диагностировать сопутствующие заболевания. Полный анамнез пациента может выявить факторы, способствующие осложнениям и даже летальному исходу. Одним из таких заболеваний является микоз стоп. Нарушение целостности кожных покровов при грибковом поражении создает входные ворота для инфекции и усугубляет течение холодовой травмы. Важно учитывать, что возбудители микозов устойчивы в окружающей среде и сохраняются в хлорированной воде до 12–18 суток. Они также могут передаваться через обувь, полы в банях и бассейнах, что в условиях скученного размещения войск способно вызывать эпидемические вспышки [3, с. 74–78; 7, с. 222–228]. В полевых условиях профилактика микозов должна включать регулярную просушку обуви, смену носков, обработку стоп жирными кремами или присыпками, а при появлении первых признаков (зуд, шелушение, мацерация) — немедленное применение топических антимикотиков, таких как сертаконазол, который обладает высокой эффективностью (до 93,3 % клинического излечения), быстрым началом действия и длительным протективным эффектом [7, с. 222–228]. Кроме того, исследуются природные противогрибковые средства, например, экстракт тысячелистника и масло мяты перечной, которые могут быть использованы в качестве доступных профилактических средств при ограниченных ресурсах [2, с. 88–89]. Важным компонентом сохранения здоровья ног является также вакцинация военнослужащих против столбняка и других инфекций, поскольку при нарушении целостности кожи (трещины, мацерации) создаются входные ворота для возбудителя [1, с. 71–72; 8, с. 233–236; 10, с. 1411–1418].

Кроме того, обязательным является проведение профилактики столбняка, включая введение анатоксина и сыворотки при наличии ран. Важно также корректировать фоновые состояния, такие как авитаминоз, обезвоживание и переутомление, которые могут усугублять течение холодовой травмы [3, с. 74–78; 5, с. 59–63; 10, с. 1411–1418].

Таким образом, комплексный подход к профилактике инфекционных заболеваний и коррекции фоновых состояний является необходимым для обеспечения здоровья военнослужащих и предотвращения осложнений, связанных с повреждениями кожи и холодовой травмой.

Анализ представленной литературы показывает, что, несмотря на накопленный опыт, современное состояние санитарно-просветительной работы в войсках оценивается как недостаточное: не более 20 % военнослужащих отмечают проведение реальных мероприятий, а имеющиеся наглядные материалы зачастую носят декларативный характер и не отвечают запросам молодого поколения [10, с. 1411–1418]. В связи с этим гигиеническое обучение и воспитание, направленное на формирование устойчивых навыков ухода за ногами, профилактики траншейной стопы и микозов, а также своевременное обращение за медицинской помощью, должны стать неотъемлемой частью подготовки личного состава как в мирное, так и в военное время [4, с. 16; 5, с. 59–63; 10, с. 1411–1418]. Особую роль играет обучение каждого военнослужащего навыкам само- и взаимопомощи: умению распознать ранние признаки поражения (онемение, покалывание, бледность), правильно согреть конечности, использовать индивидуальные средства защиты и гигиены [1, с. 71–72; 8, с. 233–236; 9, с. 134–135]. Только комплексный подход, объединяющий организационные меры (обеспечение качественной обувью, условиями для просушки, витаминизация), медицинский контроль (термометрия, ранняя диагностика), адекватную терапию на этапах эвакуации и активную санитарно-просветительную работу, способен значительно снизить риск развития «траншейной стопы» и грибковых поражений, сохранив тем самым боеспособность и здоровье военнослужащих в экстремальных условиях полевой жизни [5, с. 59–63; 7, с. 222–228; 8, с. 233–236; 10, с. 1411–1418].

Подводя итог всему вышесказанному, решение проблемы траншейной стопы в полевых условиях основывается на простом, но важном принципе: любую болезнь легче предупредить, чем вылечить. Именно поэтому первостепенное значение приобретает не столько совершенствование методов лечения, сколько неукоснительное соблюдение элементарных гигиенических правил — контроль за состоянием обуви, регулярная просушка и уход за ногами. Формирование у военнослужащих этих простых, но жизненно необходимых навыков является наиболее действенным способом защиты здоровья, позволяющим избежать тяжелых последствий и сохранить боеспособность личного состава.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Р. З., Томский М. И., Алексеев Ю. Р., Андреев А. С., Семенова С. В. Диагностика и контроль эффективности лечения отморожений // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 11. С. 71–72.
2. Бадалян С. М., Топчян Л. В. Исследование природных противогрибковых средств растительного происхождения // Проблемы медицинской микологии. 2003. Т. 1. С. 88–89.
3. Гпашинян А. Современная терапия микозов стоп // Медицинский совет. 2008. № 9-10. С. 74–78.
4. Довидович К. В., Корнейко П. Л. Траншейная стопа как результат окопной войны // Витебский государственный медицинский университет. 2023. С. 16.
5. Дубровский К. А. Гигиеническая оценка вклада факторов риска «Траншейной стопы» — основной холодовой травмы военнослужащих // Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. 2022. С. 59–63.

6. Запорожская Л. И., Чеснокова Н. Н. Ассортимент лекарственных препаратов для лечения и профилактики варикозной болезни нижних конечностей // Ремедиум Приволжье. 2016. № 3 (143). С. 37–39.

7. Свирщевская Е. В., Матушевская Е. В., Иванова М. А., Владимирова Е. В., Матушевская Ю. И. Эпидемиология, лечение и профилактика поверхностных микозов кожи // Медицинский совет. 2024. Том 18, № 5. С. 222–228. DOI 10.21518/ms2024-156.

8. Селятыцкий В. Ю. Траншейная стопа как одна из разновидностей холодовой травмы в военное время // Гродненский государственный медицинский университет. 2019. С. 233–236.

9. Сизоненко В. А., Михайличенко А. В., Шаповалов К. Г. Классификация и диагностика местной холодовой травмы // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук. 2008. № 3 (61). С. 134–135.

10. Силова У. А., Николаева А. С. Гигиена военнослужащих в полевых условиях, гигиена в условиях военного положения // Вестник науки. 2024. Том 2, № 11 (80). С. 1411–1418.

Поступила в редакцию: 27.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Белова Е. И., Пищальникова А. С.,

Трифонов В. А., 2026.